

ISSN : 2746-8402

Indexed by:

ROAD

zenodo

INTERNATIONAL VIRTUAL CONFERENCE ON

LANGUAGE AND LITERATURE PROCEEDING

Publisher: Malang, Politeknik Negeri Malang
Medium: Online
Country: Indonesia

Editorial Team

Dr. Oro Cabanas

Available at <http://ivicolpolinema.com/index.php/II>

The scope of the journal includes but is not limited to

- Proto-Germanic to Old English
- Middle English
- Early Modern English
- Spread of Modern English
- Pluricentric English
- English as a global language
- Phonology
- Grammar
- Vocabulary
- Writing system
- Dialects, accents, and varieties

International Virtual Conference on Language and Literature Proceeding.

Conference form: correspondence Internet conference.

Working languages: Indonesian, Russian, Uzbek, and English.

Indexed Google scholar, Zenodo

Part 10 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7434139>

Indonesia NOVEMBER 2022

©Collective of authors

AGRICULTURE

Мош уруғини пунктир усулда экиш учун пневматик экиш аппаратининг асосий параметрлари ва иш режимини мақбуллаштириш

Махаммад Тошболтаев, т.ф.д., проф.,

Маркс Хакимов, т.ф.н.,

Алписбай Толибаев, т.ф.н., кат.и.х.

The article presents the results of the optimal parameters and operating modes of a pneumatic seeding machine for precise sowing of mung bean seeds.

В статье приведены результатов оптимальных параметров и режимов работы пневматического высевающего аппарата для точного сева семян маша.

Мамлакатимизнинг тупроқ-иклим шароити мошдан бир йилда 2-3 марта ҳосил олиш имконини беради. Асосий экишдан ташқари суғориладиган ерларда кузги бошоқли дон экинлари ҳосили йиғиштириб олинганидан сўнг анғизда такрорий экин сифатида дуккакли дон экинларидан мош етиштириш самарали ҳисобланади. Республикада ҳар йили мош такрорий экин сифатида 220 минг гектардан ортиқ майдонда етиштирилади. Мош бутун вегетация даври мобайнида ўзидан кейин тупроқда 2,5-3,0 t миқдорда илдиз ва анғиз қолдиқларини қолдиради [1].

Мош уруғини пунктир усулда экиш учун пневматик экиш аппаратининг мақбул қийматлари ва иш режимини аниқлаш учун кўп омилли экспериментларни математик режалаштириш усулидан фойдаланиб аниқланди [2]. Дастлабки тадқиқотлар натижасида мош уруғини экиш аниқлиги ва уруғлар орасидаги масофа сеяланинг ҳаракат тезлиги (V_c) га, сўрувчи тешиқлар диаметри (d) га, уларнинг сони (Z) га ва пневматик аппаратнинг ҳаво тизимидаги вакуумга (P) боғлиқ эканлиги аниқланди.

1-жадвалда омиллар, уларнинг шартли белгиланиши ҳамда вариацияланиш оралиқлари келтирилган. Тажриба Хартли-4 режаси бўйича аниқланди ҳамда баҳолаш мезони сифатида экишнинг юқори аниқлиги ва уруғлар орасидаги масофа қабул қилинди.

1-жадвал

Омиллар, уларнинг шартли белгиланиши, вариацияланиш оралиғи ва сатҳи (уруғларни пунктир усулда экиш учун)

Омилларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Омилларнинг белгиланиши	Ўзгариш оралиғи	Омиллар сатҳи		
				-1	0	+1
1. Сўрувчи тешиклар диаметри, d	mm	X ₁	0,5	2,5	3,0	3,5
2. Тешиклар сони, Z	dona	X ₂	12	76	84	92
3. Экиш аппаратида ҳаво сийраклашиши, P	mbar	X ₃	10	45	55	65
4. Сеялканинг ҳаракат тезлиги, V _c	m/s	X ₄	0,27	1,67	1,94	2,22

Тажрибалар тасодифий сонлар жадвалидан фойдаланиб ўтказилди. Ўтказилган тажрибалар бўйича олинган маълумотларга ҚХМИТИнинг экспериментларни режалаштириш лабораториясида ишлаб чиқилган “регрессион таҳлиллар” дастурига асосан ишлов берилди [2]. Бунда регрессия коэффициентлари қийматини баҳолашда Стюдент критериясидан, дисперсиянинг бир хиллигини баҳолашда Кохрен критериясидан, регрессион моделларнинг адекватлигини баҳолашда Фишер критериясидан фойдаланилди.

Тажриба натижаларига кўрсатилган тартибда ишлов берилиб, баҳолаш мезонларини адекват тавсифловчи қуйидаги регрессия тенгламалари олинди:

- мош уруғини пунктирлаб экиш аниқлиги (%)

$$Y_1 = 91,541 - 1,137X_1 + 1,567X_2 - 3,650X_4 - 7,809X_1^2 + 0,913X_1X_3 + 1,038X_1X_4 - 5,343X_2^2 + 0,779X_2X_3 + 4,071X_2X_4 - 6,443X_3^2 + 4,779X_3X_4 - 0,626X_4^2 \quad (1)$$

- уруғлар орасидаги масофа, (cm)

$$Y_2 = 4,982 - 0,050X_2 + 0,067X_4 + 0,337X_1^2 + 0,072X_1X_3 - 0,055X_1X_4 + 0,289X_2^2 - 0,104X_2X_3 - 0,179X_2X_4 + 0,202X_3^2 - 0,195X_3X_4 + 0,139X_4^2 \quad (2)$$

Тадқиқот натижалари бўйича олинган регрессия тенгламалари таҳлилидан кўришиб турибдики, барча омиллар баҳолаш мезонларига сезиларли таъсир кўрсатган.

International Virtual Conference on Language and Literature Proceeding.

(1) ва (2) регрессия тенгламалари “ Y_1 ” мезон, яъни мош уруғини экиш аниқлиги 85 фоиздан кам бўлмаслиги, “ Y_2 ” мезон эса уруғлар орасидаги масофа 4,5-5,5 см оралиғида бўлиши шартидан келиб чиқиб, сеялканинг ҳаракат тезлиги 1,67-2,22 m/s оралиғида омилларнинг ушбу шартларни бажарилишини таъминловчи қийматлар аниқланди. Олинган натижалар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Пневматик экиш аппарати параметрларининг мақбул қийматлари

$V_c (X_4)$, m/s		$d(X_1)$, мм		$Z (X_2)$, дона		$P (X_3)$, mbar	
Кодлан-ган	Нагураал, m/s	Кодлан-ган	Нагураал, мм	Кодлан-ган	Нагураал, дона	Кодлан-ган	Нагураал, mbar
1	2,22	0,01738	3,00869	0,55718	88,5	0,4058	57,02
0	1,94	-0,07258	2,96371	0,14691	85,2	0,0037	55,01
-1	1,67	-0,16254	2,91873	-0,26336	81,9	-0,3983	53,00

Демак, сеялканинг 1,67-2,22 m/s ҳаракат тезликларида мош уруғларини талаб даражасида экиш аниқлигини ҳамда уруғлар орасидаги масофани таъминлаши учун сўрувчи тешиқлар диаметри 2,9-3,0 mm, тешиқлар сони 82-88 дона ва пневматик экиш аппаратида ҳаво сийраклашиши 53,0-57,0 mbar оралиғида бўлиши лозим.

Юқорида келтирилгандан келиб чиқиб, сўрувчи тешиқлар диаметри 3,0 mm, уларнинг сони 84 дона ва пневматик экиш аппаратида ҳаво сийраклашишини 55 mbar этиб қабул қиламиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <http://agro.uz/uz/services/recommendations>
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: с основами статистической обработки результатов исследований. 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

ECONOMY

Озиқ – овқат саноатининг миллий иқтисодиёт ривожигаги ўрни

Нарзикулова Шахноза Хошимжоновна –

Самарканд шаҳар 17 -мактабгача таълим ташкилоти директори

Аннотация ушбу мақолда озиқ-овқат саноатининг миллий иқтисодиётнинг ривожигаги ўрни ўрганилган. Ўзбекистон Республикасида озиқ-овқат саноати таркибининг такомиллашуви, озиқ-овқат саноати ривожланишининг тадрижий ўсишини таъминлаш ва ишлаб чиқаришни кўпайтириш билан боғлиқ масалаларга алоҳида ўрин берилган.

Калит сўзлар: озиқ-овқат, сифат, хавфсизлик, маҳсулот, инновацион технология, мева, сабзавот, халқаро сифат стандарти.

Аннотация В данной статье рассматривается роль пищевой промышленности в развитии национальной экономики. В Республике Узбекистан особое место отводится вопросам, связанным с совершенствованием структуры пищевой промышленности, обеспечением поэтапного роста развития пищевой промышленности, увеличением производства.

Ключевые слова: продукты питания, качество, безопасность, продукт, инновационная технология, фрукты, овощи, международный стандарт качества.

Annotation This article discusses the role of the food industry in the development of the national economy. In the Republic of Uzbekistan, a special place is given to issues related to improving the structure of the food industry, ensuring a gradual growth in the development of the food industry, and increasing production.

Keywords: food, quality, safety, product, innovative technology, fruits, vegetables, international quality standard.

XXI аср ҳайратлар ва инсонларнинг ақл-заковатлари ниҳоятда юқорилаб мисли кўрилмаган даражадаги поғоналарга кўтарилиб боришларига таъбир жоиз бўлса, гувоҳлик қилиш билан бошланди. Инсоният фан ва техника соҳасидаги янгидан – янги ютуқларни, инновацияларни, мисли кўрилмаган даражадаги муваффақиятларни кундалик одатий ҳол сифатида қабул қилишга ўрганиб қолди.

International Virtual Conference on Language and Literature Proceeding.

Бугунги кунда дунё аҳолиси сонининг ошиб бориши, аҳолини озиқ-овқат билан таъминловчи ер майдонлари ҳамда сув захираларини камайиши ҳар бир тирик мавжудотнинг муаммоларини юзага келаётганлигидан дарак беради.

Бутун дунёда аҳоли сонининг ўсиши табиий ресурслар ҳамда қишлоқ хўжалик маҳсулотларига бўлган талабни қондириш мавжуд ресурслардан илм-фан соҳаларига таянган ҳолда инновацион технологиялардан оқилона фойдаланишни тўғри ташкил этиш орқали эришишни талаб этади.

Озиқ-овқат маҳсулотлари етиштиришни, сақлашни, халққа тақдим этишни дунё талаблари даражасига етказиш ҳамда уларни халқаро сифат стандартлари асосида қайта ишлаш ҳажмларини ошириш, ички ҳамда ташқи бозорларнинг рақобатига жавоб бера оладиган турларини ишлаб чиқариш тизимини жорий этилиши иқтисодиётимиз равнақи ва халқимиз ҳаёти учун муҳим вазифалардан биридир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2020 йил 9 сентябрдаги “Республика озиқ-овқат саноатини жадал ривожлантириш ҳамда аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлақонли таъминлашга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорида айнан ушбу мақсадни амалга оширишга алоҳида эътибор қаратиш зарурлигини таъкидладилар.

Ўзбекистон Республикасининг “Озиқ-овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлиги тўғрисида”ги қонуни аҳолини сифатли ва хавфсиз озиқ-овқат маҳсулоти билан таъминлашнинг ҳуқуқий асосларини белгилаб берди. Таъкидлаш керакки, Хитой Халқ Республикаси “Озиқ-овқат хавфсизлиги тўғрисида”ги, Беларус Республикаси “Озиқ-овқат маҳсулотининг хавфсизлиги инсон ҳаёти ва саломатлиги тўғрисида”ги, Қозоғистон Республикаси “Озиқ-овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлиги тўғрисида”ги қонунларида давлат бошқаруви, озиқ-овқат саноати ривожланишининг тадрижий ўсишини таъминлаш ва ишлаб чиқаришни кўпайтириш билан боғлиқ масалалар алоҳида аҳамиятга эга ҳисобланади.

Ўзбекистоннинг ноёб тупроқ-иқлим шароити, мамлакатимизда қуёшли кунлар бир йилда ўртача 320 кун бўлиши, барча тўрт фаслнинг изчил алмашинуви кенг

International Virtual Conference on Language and Literature Proceeding.

турдаги юқори сифатли мева ва сабзавотларнинг асосий навларини етиштириш учун қулай имкониятлар яратади¹.

Бугунги иқтисодий ривожланиш ва инновация даврида озиқ-овқат масалалари Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий сиёсатида марказий ўринлардан бирида туради. Озиқ-овқат саноатининг ривожланиши аҳоли турмуш фаровонлиги ва сифатини янада ошириш, аҳолини озиқ-овқат билан тўлақонли таъминлаш, рақобатбардош маҳсулотларни ўз вақтида ва сифатли қилиб етказиш муаммолари билан чамбарчас боғлиқдир. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев «Қишлоқ хўжалигидаги ислохотлардан мақсад - иқтисодий фойда кўриш билан бирга, озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш ва бу орқали халқ фаровонлигини оширишдан иборатдир. Буни ҳеч қачон эсимиздан чиқармаслигимиз зарур².

Озиқ-овқат маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш масалалари бўйича тўплаган тажрибаларини ўрганиш ҳамда улардан мамлакатимизнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда фойдаланиш зарурати мазкур ишимизнинг долзарблигини белгилаб беради.

Ўзбекистон Республикасида барча тоифадаги етиштирилган деҳқончилик ва чорвачилик маҳсулотларининг 2011 йилдан 2021 йилгача ўсиш кўрсаткичлари.

1-жадвалга қаранг

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти 09.09.2020 йилдаги ПҚ-4821-сон қарори

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2018 йил 29 декабрь

Ўзбекистон Республикасида барча тоифадаги етиштирилган дехқончилик ва чорвачилик маҳсулотлари

№	Маҳсулот тури	Йиллар										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Дон ва дуккакли дон экинлари — жами	7 140,7	7 519,5	7 807,8	8 050,5	8 173,5	8 261,3	7 288,5	6 535,5	7 437,8	7 636,0	7 634,6
2	Картошка	1 855,1	2 036,3	2 216,5	2 399,2	2 586,8	2 789,5	2 793,7	2 911,9	3 089,7	3 143,8	3 285,6
3	Сабзавотлар – жами	6 828,8	7 459,1	8 087,9	8 753,9	9 390,0	10 184,0	10 219,9	9 760,3	10 215,1	10 431,4	10 850,2
4	Озиқбоп полиз	1 294,8	1 418,4	1 558,3	1 696,1	1 853,6	2 044,9	2 031,0	1 837,0	2 068,7	2 134,4	2 285,3
5	Мевалар ва резаворлар — жами	1 820,6	1 981,7	2 143,9	2 306,5	2 467,9	2 612,9	2 614,9	2 706,2	2 752,7	2 812,6	2 852,6
6	Узум	1 072,1	1 179,9	1 294,0	1 397,0	1 518,2	1 613,1	1 625,5	1 589,8	1 603,3	1 606,9	1 695,3
7	Сўйиш учун етиштирилган моллар ва паррандалар – жами (тирик вазнда)	1 564,2	1 672,9	1 787,8	1 906,3	2 033,4	2 172,5	2 286,8	2 430,5	2 473,6	2 519,6	2 635,1
8	Сут – жами	6 766,2	7 310,9	7 885,5	8 431,6	9 027,8	9 703,4	10 047,9	10 466,4	10 714,3	10 976,9	11 274,2
9	Олинган тухум – жами	3 441,7	3 873,7	4 388,1	4 950,0	5 535,4	6 152,5	6 332,7	7 459,3	7 771,2	7 781,2	7 788,4
10	Асал	3 795,1	4 887,5	7 196,0	8 750,7	10 157,0	12 050,0	11 737,6	12 578,4	13 001,7	13 357,8	14 066,9

1-жадвал маълумотларга эътибор қаратадиган бўлсак, мамлакатимизда 2011 йилдан 2021 йилгача барча тоифадаги етиштирилган деҳқончилик ва чорвачилик маҳсулотларининг озиқ-овқат маҳсулотларидаги улушини кўрамиз. Мамлакатимизда сўнгги йилларда кўрилган чоралар натижасида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг экспорти 2017 йилга нисбатан 2019 йилда 2 бараварга кўпайишига, йилига 10 миллион тоннадан ортиқ сабзавот, 17 миллион тоннадан ортиқ бошқа деҳқончилик маҳсулотлари ва 2,5 миллион тонна гўшт етиштиришга эришилди. Бугунги кунда 96 фоиз озиқ-овқат маҳсулотлари ўзимизда ишлаб чиқариляпти ва ўзимиздан ортгани четга экспорт қилиняпти. Инсон саломатлиги, унинг узоқ ва баракали умр кўриши тўғри ва мутаносиб рацион асосида овқатланишни таъминлаш билан чамбарчас боғлиқ экани, мева ва сабзавотлар унинг энг муҳим таркибий қисми бўлиши лозимлиги ҳеч кимга сир эмас. Шуни инобатга олган ҳолда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг халқаро стандартлар ва хавфсизлик талабларига тўлиқ жавоб беришига эътиборни қаратиш зарурлиги, озиқ-овқат ишлаб чиқарувчилар ва экспортёрлар орасида ўзаро муносабатлар тўғри йўлга кўйилиши, шу билан биргаликда юртимизнинг экспорт салоҳиятини ошириш ва янги бозорларни ташкил этиш нафақат озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжларимизни қондиради шу билан биргаликда иқтисодиётимизнинг бойишига ҳам хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти 09.09.2020 йилдаги ПҚ-4821-сон қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2018 йил 29 декабрь
3. Жонихонов М., Раҳмонов С. Озиқ-овқат дастури: мамлакат тараққиёти, иқтисодиёт барқарорлиги ва фаровонликнинг мустаҳкам асоси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2014 йил 7 июнь.

MEDICINE

Specific characteristics of the use of drugs in the elderly

Особенности применения лекарственных средств у пожилых

Qariyalarda dori moddalarini qo`llashning o`ziga xos xususiyatlari

Temirkulova Mahliyo Azamatovna

Kobilova Shohida Homidovna

Narzullayeva Mehriniso Zayniddinovna

Professional science teacher at

Afshona Abu Ali ibn Sina

Public Health Technical School.

E.mail: mahliyotemiqulova@gmail.com

Tel .: :+998973041225

ABSTRACT: today, serving elderly patients is a daily task of most medical workers, since 25-30% of all patients requiring medical care are elderly patients. Demographic indicators are increasing at the expense of the elderly in all countries of the world. This article provides information about the specific features of the use of drugs in elderly patients.

KEY WORDS: old age, tone, intestinal evolution, allergy, water-salt balance, capillary, oral, parenteral, cumulation, tetracycline, furadonin, sulfanilamide.

АННОТАЦИЯ: на сегодняшний день обслуживание пациентов пожилого возраста является повседневной задачей большинства медицинских работников, так как 25-30% всех пациентов, нуждающихся в медицинской помощи, составляют пациенты пожилого возраста. Демографические показатели увеличиваются за счет пожилых людей во всех странах мира. В данной статье представлена информация об особенностях применения лекарственных средств у пациентов пожилого возраста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пожилой возраст, тонус, кишечная эволюция, аллергия, водно-солевой баланс, капиллярный, пероральный, парентеральный, кумуляция, тетрациклин, фурадонин, сульфаниламид.

ANNOTATSIYA: hozirgi kunda kekxa yoshdagi bemorlarga xizmat qilish aksariyat tibbiyot xodimlarining kundalik vazifasi, chunki tibbiy xizmatga muhtoj barcha bemorlarning 25–30 % kekxa yoshdagi bemorlardir. Jahondagi barcha mamlakatlarda demografik ko`rsatkichlar qariyalar hisobiga oshib bormoqda.

Mazkur maqola keksa yoshdagi bemorlarda dori moddalarini qo'llashning o'ziga xos xususiyatari haqida ma'lumot beradi.

KALIT SO'ZLAR: keksalik, tonus, ichaklar evolutsiyasi, allergiya, suv-tuz balansi, kapillyar, peroral, parenteral, kumulyatsiya, tetrasiklin, furadonin, sulfanilamid.

Qariyalarga dorilarni oqilona va kamroq ishlatishni o'rgatish tibbiyot xodimlarining muhim vazifalaridan biridir. Dori-darmonlarni noto'g'ri tayinlash oqibatida 60 yoshdan o'tgan bemorlarda dori intoksikatsiyasi va uning turli asoratlari kuzatiladi. Qari bemorlar organizmidagi yoshga aloqador o'zgarishlar dorilarning salbiy ta'sirini oshirib, kummulatsiyaga olib keladi. Hazm tizimining yoshga aloqador fiziologik o'zgarishlari peroral qabul qilingan dorilarning so'rilishini izdan chiqarib, sekinlashtiradi. Qariyalarda me'da devorining tonusi pasayib, uning ichakka evolutsiyasi sekinlashadi. Bu esa, ayrim kislotali muhitga chidamsiz bo'lgan dori-darmonlardan, masalan, penitsillinlardan foydalanganda xavflidir. Me'daning sekretor qobiliyatining yoshga aloqador pasayishi ham dorilar absorbsiyasini sekinlashtiradi. Dori moddalari parenteral yuborilganda ham qon aylanishining va kapillarlar devori o'tkazuvchanligining pasayishi oqibatida dori absorbsiyasi sustlashadi, dorining ta'siri kechikadi.

Qariyalarga dori moddalarini tana og'irligiga nisbatan tayinlab bo'lmaydi, chunki tana og'irligi 25 yoshdan 60 yoshgacha 20% ga, organizmdagi yog' miqdori 15–20% ga kamayadi, barcha parenximatoz organlarning massasi ham kamayadi. Jigarning og'irligi 10–15% ga qisqaradi, gepatotsitlar soni kamayib, atrofiyaga uchraydi. Dorilar parchalanishida asosiy o'rin egallagan jigarning funksiyasi o'zgarganligi sababli dori intoksikatsiyasi tez rivojlanadi. Dori moddalarining parchalanish mahsulotlari buyraklar orqali organizmdan chiqariladi. Qarilikda buyraklarning qon aylanish funksiyalari 2–3 barobar kamaygan bo'ladi, shuning uchun dori moddalarini juda kam miqdordan boshlash kerak. Ayniqsa, buyrak xastaligi bor bemorlarga xlorpropamid, sulfanilamidlar, tetratsiklinlar, furadonin kabi dorilarni buyurib bo'lmaydi. Yoshi o'tishi bilan bir nechta dori moddalarini birdaniga qo'llash salbiy natijalarga olib keladi. Qari bemorlarning ijtimoiy ahvoli,

ruhiy holatini e'tiborga olgan holda, agar moddalari zarur bo'lgandagina «farmakoterapiya» uzoq muddatga, kichik dozalarda tayinlanishi kerak. Bunday bemorlar dori moddalarini muntazam qabul qilishlari zarur, buning uchun hamshira dorilarni har gal bemorning qo'liga berishi va nazorat qilishi zarur. Bemorning qo'llari qaltirashi, xotira va ko'rishning pasayishi oqibatida dorilarni to'kib yuborishi, qabul qilishni esidan chiqarishi, tomchi dorilarni noto'g'ri o'lchashi mumkin. Bunday paytda dori berishda bemorning yaqinlari va hamshira unga ko'maklashishlari zarur.

Qariyalarga dori tayinlashning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilar hisoblanadi:

1. Qari bemorlar organizmidagi yoshga aloqador o'zgarishlar, bir qator patologik o'zgarishlar sababli dorilarning salbiy ta'siri yoshlarga nisbatan yuqoriroq bo'ladi.
2. Organizmning dori moddalari va ularning tabiiy metabolitlari ta'siriga chidamliligi pasayib, intoksikatsiya rivojlanishi ortadi.
3. Polipragmaziya, ya'ni bir nechta dori moddalarini birdaniga qo'llash noxush oqibatlarga olib keladi. Iloji boricha dorilar qabul qilish oralig'iga rioya qilish kerak.
4. Davolovchi doza o'rta yoshdagilarga nisbatan 2 barobar kam miqdorda tayinlanadi. Ijobiy o'zgarishlarga erishilgach, dozani yana kamaytirish kerak.
5. Antibakterial kimyoviy preparatlar tayinlashda bu preparatlarning keksa yoshdagi odamlarda intoksikatsiyasi kuchli bo'lganligini inobatga olib, kamroq dozalarda buyuriladi.
6. Dori tayinlashda bemorlarning suv-tuz ratsioni, sutkalik siydik ajralishi, keksalarning suyuqlik kam iste'mol qilishlarini e'tiborga olish kerak, organizmda suyuqlikning kamayishi dori intoksikatsiyasini kuchaytiradi
7. Dori allergiyasi kabi asorat bo'lishini esda tutish kerak.
8. Qariyalarda o'sma kasalliklarining rivojlanish xavfi tug'ilishi munosabati bilan vitaminlarni va biostimulyatorlarni chegaralash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. M.F. Ziyayeva, M.D. Xodjasheva "Qariyalarda hamshiralik parvarishi"
2. Razikova I. S., Alikulova D. YA. Gerontologiyada Hamshiralik ishi, Darslik (uzbek tilida). Toshkent 2018 y.
3. Krasnov A.F. Sestrinskoe delo (I – II tom), Uchebnoe posobie. Elektronnyy uchebnik Moskva. 2000 g.
4. Turchina J.E., Myagkova E.G. Sestrinskoe delo v geriatrii , Uchebnoe posobie. Rostov-na-Donu. 2006.

Determination of allergic rhinitis in children by aria survey

Saidkhonova Adibakhon Murotkhonovna

Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

The steady increase in the number of children with allergic rhinitis in many countries around the world is due to misinterpretation of symptoms by patients, failure to consult a pediatric allergist in a timely manner and failure to make a timely diagnosis. This disease is a global problem because it has a high specific gravity (60–70%) in the composition of allergic pathology and is common in the pediatric population (10–15%), emphasizing its greater importance.

The aim of the study: to identify patients diagnosed with allergic rhinitis according to the adapted ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) questionnaire

Materials and research methods. The study was conducted in the pediatric allergology department of the Tashkent Medical Academy Multidisciplinary Clinic and examined 79 sick children with a diagnosis of AR.

The age of the patients diagnosed with allergic rhinitis was 7 to 12 years, and the mean age of the patients was 9.1 ± 0.31 . All patients were interviewed prior to admission to the clinic to diagnose or confirm “Allergic Rhinitis”. The survey was developed and adapted by the international ARIA program. The questionnaire consists of 2 main questions and 10 sub-items. Small items have “yes” or “no” answers.

The diagnosis was made according to the international classification of ARIA. During the study, all 40 patients were diagnosed with intermittent AR (IAR) and 39 patients with persistent AR (PAR).

The skin irritation method was tested in all patients, where sensitivity to different groups of allergens was determined.

The effectiveness of allergen-specific immunotherapy was evaluated on a 4-point scale:

"4 points" - a very good result (complete absence of symptoms after a course of treatment);

"3 points" - a good result (significantly improves nasal breathing, restores olfactory function, rhinorrhea and sneezing are only in great contact with allergens);

"2 points" - a satisfactory result (the main symptoms are less noticeable than before treatment, the need for drug treatment is reduced);

"1 point" is an unsatisfactory result (no effect from treatment).

Results and discussions. According to the results of Key Question 1, the following questions were answered during a survey of 79 patients. Aqueous discharge from the nose was detected in 40 patients (100%), in 20 children (17.8%) - a small amount of mucous discharge. Sneezing and nasal congestion were observed in all children in the study (100%). Difficulty breathing through the nose was observed from mild to non-nasal breathing at all. Nasal itching was confirmed by all patients, persistent itching was noted in 32 patients (28.5%), moderate itching - in 45 patients (40%). In answering question 2, all patients denied unilateral nasal symptoms, and nasal congestion was observed without other symptoms, confirming the presence of an allergic process. Thick discharge from the nose to the throat was observed in 16 (20.3%) patients and mucosal-purulent discharge in 7 (8.8%) patients, indicating the presence of other ENT pathology. Recurrent nosebleeds, watery rhinorrhea, and forced nasal congestion occur in 45 (40%) patients. In 70 patients (88.3%), odor insensitivity was identified as an additional symptom of AR.

The distribution according to the severity of patients with AR showed the following: in patients with IAR, the severity was observed in 32.5% (13), moderate (42.5% (17) and mild - 25% (10) cases.

Mild persistent AR was not observed, the mean level was noted in 22 patients (43.6%), and the severe level was noted in 17 patients (43.6%), $r < 0.05$.

In group 1 patients with intermittent AR, an exacerbation of the disease was observed mainly from June to mid-July. In the group of pollen allergens, sensitivity to cereals was most often detected - in 40 (74.1%) patients. Sensitivity to weeds from the group of pollen allergens was observed mainly in wormwood pollen - 35 (54.9%), sensitivity to tree dust - 7 (13%) and poplar in 5 (11.1%) patients. Epidermal sensitivity was noted in 3 individuals (7.5%). Children in the examined group of patients were found not to be sensitive to household products.

Patients in group 2 with persistent AR showed high sensitivity to pollen and household allergens. Skin sensitivity to weed allergy was predominant in 56 (96.6%) patients. In 49 patients (84.5%), sensitivity to grass and cereal dust was found to be unusual. Among pollen allergens, sensitivity to tree dust was lowest in 6 patients (10.3%).

Sensitivity of the skin to household allergens was detected in almost half of patients with PAR - 25 people (43.1%). From the spectrum of aeroallergens were identified: *Dermatophagoideus farinae* - 13 (22.4%), *Dermatophagoideus pteronissinus* - 16 (27.5%), library dust - 6 (10.4%) patients. Epidermal allergens were also identified: dog hair - 3 (5.1%), cat hair - 8 (13.8%) and pillow feathers - in 10 patients (17.2%) who were in constant contact with the allergen.

Conclusion. Thus, using the questionnaire, allergic rhinitis was detected in all children, as well as pathology of the ENT organs, which required further detailed diagnosis. Further, we analyzed the age at which the first symptoms of AR were observed. The first symptoms of AR were reported at 5.9 years of age. The average age for referral to AR and clinical diagnosis was 9.1 years. It should be noted that on average, 3 years elapsed from the onset of AR symptoms until diagnosis. The non-parametric analysis method identified the formation and late diagnosis in 74 patients (95.5%) and noted timely referral in 5 (4.5%) patients. It should be noted that children with mild AR levels are excluded from the scope of medical examination, parents do not correctly interpret AR symptoms in children, and only consult a doctor when AR levels worsen.

The role of Abu Ali Ibn Sino in the development of surgery.

Роль Абу Али Ибн Сино в развитии хирургии

Xirurgiyaning rivojlanishida Abu Ali Ibn Sinoning tutgan o`rni.

Temirkulova Mahliyo Azamatovna
Ostonova Nargiza Obidovna
Boymurodova Mohinabonu Tursunovna
Afshona named after Abu Ali ibn Sina
Public Health Technical School
professional science teacher
Телефон: +998973041225
mahliyotemiqulova@gmail.com

ANNOTATION: Surgery is one of the most important directions in modern medicine. Many scientists from Central Asia, including Abu Ali ibn Sina, played an incomparable role in its development. This article provides insight into the role of Renaissance scientists and Abu Ali ibn Sina in the development of surgery. .

KEY WORDS: Abu Ali ibn Sina, infection, Antillus, "Laws of Medicine", Vascular aneurysm, opium, thousanddevona (belena), love, Hippocrates, Galen.

АННОТАЦИЯ: Хирургия является одним из важнейших направлений в современной медицине. Несравненную роль в ее развитии сыграли многие ученые Средней Азии, в том числе Абу Али ибн Сина. Эта статья дает представление о роли ученых эпохи Возрождения и Абу Али ибн Сины в развитии хирургии. .

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Абу Али ибн Сина, инфекция, Антиллус, «Законы медицины», сосудистая аневризма, опиум, тысячедевона (белена), любовь, Гиппократ, Гален.

ANNOTATSIYA: Xirurgiya fani hozirgi tibbiyotda eng asosiy yo`nalishlardan biri bo`lib hisoblanadi. Uning rivojlanishida O`rta Osiyolik ko`plab olimlar, shu jumladan Abu Ali ibn Sinoning o`rni beqiyos. Mazkur maqola xirurgiyaning rivojlanishida uyg`onish davri olimlari va Abu Ali ibn Sinoning o`rni haqida tushuncha beradi. .

KALIT SO`ZLAR: Abu Ali ibn Sino, infeksiya, Antillus, "Tib qonunlari", Tomirlar anevirizmasi, afyun, mingdevona (belena), mehriyoh, Gippokrat, Galen.

O`rta asrlarda va uyg`onish davrida xirurgiya sohasida Sharq mamlakatlari shifokorlari va jarrohlarining faoliyatlari beqiyosdir. Bu davrda Buxoroda va Arab xalifaliklarida jarrohlik o`zining yuqori cho`qqisiga ko`tarildi. Arab jarrohlari yaraga havoning tegib turishi yiringlashga olib keladi, degan fikmi oldinga surdilar. Infeksiyaga qarshi kurashish uchun ular spirdan foydalanishgan, qon ketishini to`xtatish uchun qizdirilgan temimi qo`llashgan. O`rta asrlardayoq Arab mamlakatlarida kasalxonalar tashkil qilingan edi. Arab xalifaliklaridagi eng mashhur jarroh Antillus (IV asr) tomirlar anevrizmasi operatsiyasini ta`riflab bergan.

Qadimiy boy madaniyati va taraqqiy topgan tibbiyoti bo`lgan O`zbekistonda xirurgiya fani o`zining ko`p asrlik tarixiga ega. Buxorolik ulug` hakim, buyuk qomuschi olim, yirik faylasuf «Tib qonunlari», «Kitob ash-shifo» singari olamshumul asarlar muallifi Abu Ali ibn Sinoning (Ovro`pada Avitsenna nomi bilan mashhur, 980-1037-y.y.) boy ilmiy msrosi fikrimizning yorqin dalilidir. O`sha paytda muhim siyosiy va madaniyat markazi hisoblangan Buxoro yaqinidagi Afshona qishlog`ida tug`ilgan Abu Ali ibn Sino o`zidan so`ng ilm- fan va falsafaning turli sohalari bo`yicha 100 ga yaqin asarlar qoldirdi. Ular ichida eng mashhuri «Qonun fit-tib» asari lotin tiliga bir necha marta tarjima qilinib, nashr etilgan (Asar Ibn Sino tavalludining 100 yilligi munosabati bilan rus va o'zbek tillariga qayta nashr qilingan). «Al-Qonun»da xilma-xil jarrohlik kasalliklari va operatsiyalari, jumladan, nerv tomirlarini tikish, yaralar turi va. ularni davolash, buyrakdan toshlarni olib tashlash, nafas olish yo`llarini operatsiya qilish (traxeotomiya), shishni kesib olib tashlash va qizdirilgan temir bilan kuydirish ta`riflab berilgan. Chiqqan-singan suyaklarni davolaganda Ibn Sino birinchi bo`lib gipsli va kraxmalli bog`lamlardan, maxsus asboblardan foydalangan. Ibn Sino jarrohlik yo`i bilan bemorni davolaganda og`riq qoldirish uchun unga afyun, mingdevona (belena) yoki mehriyoh ildizidan bergan. «Qonun fit-tib» asari to XVII asrgacha sharq va g`arb mamlakatlarida vrachlar uchun asosiy qo`llanma bo`lib keldi. Biroq Chingizxon bosqini davrida madaniyat va fanning inqirozga yuz tutishi, O`rta Osiyo xalqlarining o`z ozodligi yo`lida arab va boshqa bosqinchilarga

qarshi ko'p asrlik kurashi, o'zaro kelishmovchiliklar, din va jaholatparastlikning hukmronligi tibbiyotning rivojini sekinlashtirdi. Lekin shuni ham unutmaslik kerakki, bizning davrimizgacha saqlanib kelgan birinchi manbalar bilan ishlashni bilmaslik va ular bilan ishlash imkoniyatining yo'qligi (O'rta Osiyo olimlarining ko'pgina birinchi manbalari - qo'lyozmalari London* Berlin, Misr, Bayrut, shuningdek Sankt-Peterburg kutubxonalarida saqlanadi) haqiqatni bilishga doir bilimlarimizni cheklab qo'ygan, Shunga qaramay, yuqorida eslatib o'tganimizdek, sharq tabobatining ilmiy asoschilaridan bo'lgan Ibn Sino o'zining «Tib qonunlari» kitobida og'riq va og'riqsizlantirish, shikastlanishlar, yiringli-yallig'lanish jarayonlari va jarohatlar sohasida o'zining chuqur bilimlarini namoyish etgan. Uning tibbiyotga oid asarlarida (ularning soni 40 dan oshadi), xususan «Tib qonunlari»da butun O'rta asrlardagi Ovro'pa va Sharq tabobatining o'zigacha bo'lgan asosiy yutuqlarini umumlashtirib va tizimga solibgina qolmay, balki o'zining tadqiqotlari natijalari bilan boyitib, ularni ko'p jihatdan rivojlantirishga ham muvaffaq bo'ldi. Tibbiyot tarixi bilimdoni, olim V.D.Petrovning e'tirofi bo'yicha, «Tib qonunlari» o'z davrida odamning sog'lig'iga va kasalliklariga taalluqli bilimlarni to'la-to'kis o'ziga qamrab olgan butun bir tibbiy qomusdir (1954). Mana shuning uchun ham Abu Ali ibn Sino tibbiyot fanining buyuk arboblari Gippokrat (Buqrot hakim) va Galen bilan bir qatorda turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.J.Hamroyev, A.B.Alimov «Xirurgiyava reanimatsiya asoslari». Toshkent, «Zar qalam», 2005.
2. O.Хайдаров, Ш.Х.Эрматов «Ичкикасалликлар». Toshkent, «Zar qalam», 2005
3. Ya.Allayorov, L.Tojiboyev “Favqulotda holatlar medisinasi ” Toshkent,«Ilm Ziyo» 2012 yil.
4. Y.Arsloniv, T.Nazarov, A.Bobomurodov «Ichki kasalliklar». Toshkent,«Ilm Ziyo», 2014 yil.

PEDAGOGY

Методика формирования опыта творческой деятельности при обучении химии

Студентки 4 курса 404R-МПХ, ТГПУ им. Низами,
Научный руководитель: к.пед.н., доц. **Алимова Ф.А.**

Студент: **Анорбоева Р. А.**

Творческая деятельность - форма деятельности человека или коллектива - создание качественно нового, никогда ранее не существовавшего. Стимулом к творческой деятельности служит проблемная ситуация, которую невозможно разрешить традиционными способами. Оригинальный продукт деятельности получается в результате формулирования нестандартной гипотезы, усмотрения нетрадиционных взаимосвязей элементов проблемной ситуации, привлечения неявно связанных элементов, установления между ними новых видов взаимозависимости. Предпосылками творческой деятельности являются гибкость мышления (способность варьировать способы решения), критичность (способность отказаться от непродуктивных стратегий), способность к сближению и сцеплению понятий, цельность восприятия и др. Задатки творческих способностей присущи любому человеку, любому нормальному ребёнку. Нужно суметь раскрыть их и развить. Проявления творческих способностей варьируют от крупных и ярких талантов до скромных и малозаметных. Но сущность творческого процесса одинакова для всех. Разница - в конкретном материале творчества, масштабах достижений и их обществ, значимости.

Изменения, происходящие в современном обществе, предъявляют к личности все более высокие требования, повышают роль человеческого фактора. Необходимо формировать личность, способную творчески мыслить и действовать. В решении этой ответственной задачи огромная роль принадлежит школе. Подлинная перестройка школы возможна лишь при условии, если одним из основных критериев учебно-воспитательного процесса станет развитие творческих способностей учащихся. Важно готовить учащихся к творчеству во всех сферах жизни.

Формирование опыта самостоятельной творческой деятельности учащихся в настоящее время является одной из самых актуальных задач образования. В условиях технологизации и информатизации образования возрастает необходимость создания условий для развития творчески активных учащихся, способных после школы адаптироваться и самореализоваться в обществе 21 века. Один из подходов к организации самостоятельной творческой деятельности – это применение в обучении новых педагогических технологий и материала, способствующего развитию мотивов обучения. Способы организации продуктивной самостоятельной деятельности учащихся рождаются в процессе педагогического творчества и проверяются опытом каждодневного труда учителя. Создавая атмосферу творчества необходимо вооружить учащихся методами и приемами творческой работы.

Модель образовательного процесса в современной школе базируется на основе содержания образования и гармоничного сочетания репродуктивных и активных методов обучения с преобладанием последних. Необходимость развития творческой активности старшеклассников в учебном процессе определяется:

- профилизацией содержания образования;
- постоянным ростом информативности образовательного процесса;
- возрастанием требований к результатам обучения школьников;
- углублением противоречий между актуальностью вопроса и недостаточной обеспеченностью методическими рекомендациями.

Для творческого развития учащихся большое значение имеет сотрудничество. Причем сотрудничество определяется как более эффективная форма организации творчества, по сравнению с индивидуальной работой над задачей. Это связано с тем, что при сотрудничестве появляется возможность изложить вслух суть своей идеи, что приводит к лучшему ее пониманию. В условиях сотрудничества появляется необходимость выслушать предложения товарищей, что также способствует лучшему пониманию сути проблемы и выработке направлений ее разрешения. Сотрудничество позволяет учащимся

обмениваться идеями и подходами к выработке решения, что повышает творческую результативность. При решении творческих задач по предмету, например, по химии, сотрудничество учащихся создает условия для обмена знаниями, лучшему их осмыслению, а также стимулирует познавательные процессы.

Творчество выполняет три основные функции: отрицание существующего, разрушение устаревшего и созидание нового. Творчество имеет структуру, состоящую из двух блоков: научное и ненаучное творчество. Способность к творчеству представляет собой не только наследственно обусловленное, но и прижизненно формируемое качество личности. Это не означает нивелировки людей по такому уникальному признаку, как специфическое творчество (композитор, писатель), а лишь утверждает в принципе возможность развития творческого потенциала средствами обучения и воспитания.

Таким образом, творческая деятельности не только как специфическое направление развития личности обучаемых и их мышления, но и как средство, позволяющее решать проблемы частно-методического характера.

Alimova F. A., Avazova N. D. To the Question of Reading Literacy in the Study of Chemistry //TJE-Tematics journal of Education ISSN. – 2021. – С. 2249-9822.

Alimova F. A., Suyarova M. K. Use of web quests for chemistry education //science without borders-2020. – 2020. – С. 160.

Кульневич, С.В., Лакоценина, Т.П. Современный урок. - М.: Учитель, 2004. - 194 с.

PHILOLOGY

Проблемы определения принципов коммуникативного подхода в изучении языков

М.Х. Турсунова

магистрант Национального Университета Узбекистана, г. Ташкент
matlubatursunova17071978@gmail.com

И. З. Сиддикова

проф., научный руководитель

Annotatsiya: Bugungi kunda ta'lim tizimida chet tillarini o'qitishga katta e'tibor qaratilmoqda. Iqtisodiyot va umuman madaniyatning jadal rivojlanishi bilan ajralib turadigan zamonaviy hayot chet tillarini bilishni talab qiladi, bu esa tillarni yanada samarali va muvaffaqiyatli qilish uchun o'quv jarayoniga yangi talablarni keltirib chiqaradi. Natijada, o'qituvchilar yangi va juda dolzarb vazifaga duch kelishdi-chet tillarini o'qitish jarayonini shunday qurish kerakki, asosiy darajada talabalar qoniqarli kommunikativ kompetentsiyani, ya'ni ma'ruzachini tushunish va o'z fikrlarini mavjud til vositalari bilan ifoda etish qobiliyatini o'zlashtiradilar. Ushbu tezis nafaqat kommunikativ usulning ijobiy, balki salbiy tomonlarini ham ko'rib chiqadi, shuningdek tillarni o'rganishda kommunikativ yondashuv tamoyillarini aniqlash muammolarini ham to'xtab o'tadi.

Аннотация: сегодня огромное внимание в системе образования уделяется обучению иностранным языкам. Современная жизнь, отмеченная стремительным развитием экономики и культуры в целом, обуславливает необходимость владения иностранными языками, что порождает новые требования к процессу обучения языкам, чтобы сделать его более эффективным и успешным. Как следствие этого, перед преподавателями встала новая и весьма актуальная задача-построить процесс обучения иностранным языкам таким образом, чтобы уже на базовом уровне обучаемые овладевали удовлетворительной коммуникативной компетенцией, то есть способностью понимать говорящего и выражать свои мысли, уже имеющимися языковыми средствами. Данный тезис рассматривает не только позитивные, но и негативные стороны коммуникативного метода, а также будет

упомянуты проблемы определения принципов коммуникативного подхода в изучении языков.

Abstract: Today, a lot of attention is paid to the teaching of foreign languages in the education system. Modern life, marked by the rapid development of the economy and culture in general, necessitates the need to speak foreign languages, which creates new requirements for the language learning process to make it more effective and successful. As a consequence, teachers faced a new and very urgent task-to build the process of teaching foreign languages in such a way that already at the basic level, students master satisfactory communicative competence, that is, the ability to understand the speaker and express their thoughts, with the already available language means. This thesis considers not only positive, but also negative aspects of the communicative method, and also the problems of determining the principles of the communicative approach in language learning will be mentioned.

Иностранный язык, как и другой любой язык, это прежде всего средство коммуникации. Поэтому целью обучения иностранному языку на сегодняшний день является овладения учениками коммуникативными компетенциями. На современном этапе развития система образования должна соответствовать современным потребностям государства, общества и семьи. Учитель должен обеспечивать духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Узбекистана.

Среди множества учебных предметов, иностранный язык занимает особое место. В ходе изучения иностранных языков обучающиеся приобретают не знания основ науки, а формируют умения и навыки пользоваться чужим языком как средством общения, средством получения новой и полезной информации. Задачей педагога является пробудить интерес к изучению языка, добиться проявления учащимися активности в изучении материала. Поэтому перед учителем часто встают вопросы, как одновременно обеспечить эффективность и увлекательность урока. Мотивация не менее важный аспект преподавателя, ибо мотивация - многокомпонентный процесс, который объединяет роль учителя и современный арсенал учебно-методических

средств. Мотивация обуславливает характер организационного поведения и оказывает существенное влияние на результативность и эффективность процесса обучения иностранному языку.

В эпоху тесного контакта культур особенно важны знания иностранных языков. Человек, владеющий языками на должном уровне ценится в любой сфере деятельности. Одновременно с ростом количества людей, говорящих на нескольких языках, растёт заинтересованность в качестве преподавания иностранного языка. "Знание языков-дверь к мудрости", говорил английский философ Роджер Бэкон. Смысл данной цитаты заключается в том, что умение использовать различные языки делает человека богаче. Поэтому в современном обществе возрастает интерес к изучению множества языков, так как их знание расширяет кругозор.

Как известно, вхождение в Болонский процесс и разработка новых государственных стандартов изменили не только цели развития современного образования, но и обусловили пересмотра существующей системы контроля и процедуры её проведения. Тем не менее цель остаётся одной: качественное преподавание. Особое внимание должно быть направлено на дифференциацию и индивидуализацию процесса обучения. По словам Г. В. Елизаровой, в процессе обучения язык "должен оказывать такое воздействие на личность, в результате которой она преобразуется в саморазвивающийся эмоционально зрелый интеллектуально- познавательный организм, способный справляться с непредвиденными культурно-обусловленными ситуациями общения посредством определения или создания уникальных инструментов поиска, обработки и практического применения информации".[4,с.5]

В целях достижения задачи, т.е. эффективного обучения, не менее важную роль в процессе приобретения знаний, умений и навыков играет учащийся. Понимание обучения как деятельности предполагает непосредственное включение учащихся в творческий процесс, характеризующий тем, что они смогут самостоятельно осуществлять определённый алгоритм действий,

направленных на приобретение и закрепление умений и навыков для решения поставленных задач. При обучении языкам, как иностранным, так и родному языку, первостепенную роль играет именно понимание самого языка как особой деятельности, включающей в себе рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности. Немецкий языковед, филолог Вильгельм фон Гумбольдт называет язык деятельностью, поэтому в языке, являющемся постоянно "работой духа", не может быть остановки или застоя. Нельзя не согласиться с мнением, что речь человека оживляется только тогда, когда читается или произносится, а совокупность слов и грамматических правил только в живой речи становится языком. А. А. Потебня считал, что "Именно в речевой деятельности образуется запас слов и правил, с помощью которых язык становится самостоятельной силой. [5, с.25] Понимая язык как деятельность, преподаватель не может не признавать, что у речевой деятельности есть мотив, цель и конечный результат. Грамматика для говорения и письма должна располагать правилами, которые могли бы в известном смысле руководить учащимися в их речевой деятельности. А в качестве мотива при обучении грамматике может выступать культурная обусловленность ряда правил, осознать которую учащимся будет не только полезно, но и интересно.

Вернёмся к важности изучения языков. В современном мире иностранный язык, без сомнений, играет большую роль в жизни каждого образованного человека. Владение иностранным языком — это необходимое условие добиться высоких результатов, как и в профессиональной деятельности, так и личной самореализации. На сегодняшний день изучение английского языка является доминантным благодаря своим экстралингвистическим данным (мировое лидерство США в политической, экономической и культурной сфере), а также лингвистическими свойствами (наличие большого количества отраслевых терминалогий на английском языке, прежде всего в сфере компьютеризации). Учитывая все аргументы в пользу изучения иностранных языков, в Узбекистане благодаря главе государства Ш. М. Мирзиёева, произошли

кардинальные изменения в системе обучения иностранных языков в школах. Финансовая поддержка учителей, экспериментальные школы, учреждение президентской премии для определения лучших школ, преподающие иностранные языки, новые учебники и пособия-яркий пример реформы, что в конечном итоге в скором будущем даст свои положительные результаты. Важно отметить, в настоящее время в Узбекистане работает Ассоциация Учителей (преподавателей) английского языка Узбекистана. Членство в ней предполагает участие в различных семинарах, конференциях, обмен опытом, повышение квалификации, ознакомление с новой литературой и др. Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день созданы все условия для преподавания и обучения иностранному языку.

Подробно остановимся о проблемах определения принципов коммуникативного подхода в изучении языков. Как справедливо заметила И. А. Гришанова "в коммуникативном развитии ведущую роль играет обучение, поэтому управляемой коммуникативная деятельность становится только в период школьного обучения, которое может существенно ускорить этот процесс, если учитель создает условия для развития коммуникативной деятельности" [3, стр.28] Коммуникативный подход в настоящее время широко распространён во всём мире, и является одним из главных методов обучения иностранным языкам. Всё началось с того, что изучающие иностранный язык начали жаловаться, что "понимать понимают, а говорить не могут". На путь борьбы с этой несуразницей и вступили приверженцы коммуникативного подхода, целью которой является овладение коммуникативной компетенции, научить свободно общаться на языке, адекватно вести себя в различных ситуациях общения. Учащиеся учатся в процессе взаимодействия между собой. Поэтому все упражнения и задания должны быть оправданы дефицитом информации, то есть должна ставиться некая проблема, которую можно решить только вступив во взаимодействие между собой. Следует отметить, что коммуникативная компетентность появилась в 80-ых годах прошлого столетия как результат усилий методистов

всего мира определить единую цель обучения иностранным языкам, систематизировать и синхронизировать содержание и методы обучения для достижения единой цели. Данный подход иногда противопоставляют так называемому традиционному обучению иностранным языкам, где акцент делается на изучение языка как системы слов и грамматических явлений. Такое противопоставление не совсем верно, так как коммуникативный подход не исключает ни отработку новой лексики, ни изучение грамматики. Основной целью коммуникативного подхода — это не дать учащимся определённый набор знаний о языке, а научить использовать язык для общения, что, собственно говоря, и есть ключевой момент. Моделирование ситуации общения, максимально приближённые к реальным, такие как сориентироваться в аэропорту, сделать заказ в кафе, снять квартиру и так далее, широкое применение разнообразных аутентичных материалов, такие как видео лекции, статьи из газет и журналов, отрывки из фильмов и многое другое, активное использование работы в парах и в группах, дискуссии, командное выполнение заданий часто используются на занятиях коммуникативного подхода. Одним из преимуществ коммуникативного метода заключается в том, что общение ведётся на изучаемом языке, применение родного языка не приветствуется и по возможности минимизируется. Важной задачей учителя, который применяет данный метод, является не передавать знания и исправлять ошибки, скорее направлять учащихся и помогать им, а также создавать условия для общения. В современном образовательном процессе коммуникативно- ориентированный подход можно рассматривать как описание набора основных принципов изучения и преподавания языка, который включает в себя огромный ассортимент учебной и научной литературы. В сочетании информационно-коммуникационными технологиями, позволяющими по-новому организовывать процесс обучения, применение коммуникативного подхода также помогает формировать познавательные, личностные и регулятивные

навыки, расширять информационную среду для образовательной деятельности.

Несмотря на преобладающую эффективность коммуникативного метода, находятся также и немало тех, кто этот подход критикует, причем по причинам часто диаметрально противоположным. Так, кто-то считает его довольно поверхностным, не дающим по-настоящему глубоких фундаментальных знаний о языке. Кто-то считает, что на самом деле он псевдокоммуникативный, и широко применяемые ролевые задания и дискуссии не помогают научиться общаться на изучаемом языке, так как являются искусственными. Есть и сторонники мнения, что изучения языка не мыслима без помощи грамматико-переводного метода, и что все остальные подходы являются новомодными пустышками по определению. Исходя из своего многолетнего опыта преподавания английского языка, могу сказать без каких-либо сомнений, что коммуникативный подход имеет несомненное преобладание над другими методами. Тем не менее, в процессе преподавания существуют определенные темы, в объяснении и усвоении которых необходимы традиционные методы как зазубривание или вышеупомянутый грамматико-переводной метод. Именно этот метод раскрывает всё восприятие и понимание учащихся. При его помощи можно понять, способен ли изучающий использовать теорию на практике. Также данный метод имеет свою ценность в писании сочинений, которые являются, как известно, одним из критериев для сдачи экзамена и получения соответствующего уровня. С моей точки зрения, отказываться полностью от "устаревших" подходов не целесообразно, разумно будет использование современных и традиционных методов.

Каков бы ни был подход, важную роль в овладении иностранного языка играет обучающий язык. Чтобы добиться плодотворного результата, выполнение домашнего задания играет существенную роль. К сожалению, этот момент всё чаще и чаще игнорируются, как и учащимися, так и родителями. Ценность домашней работы по иностранным языкам заключается том, что она

дополняет обучение в классе, обеспечивает преемственность между уроками, учитывая тот факт, что домашние задания могут быть использованы не только для повторения классной работы, но и для подготовки к следующему занятию. Главной целью выполнения домашнего задания, с моей точки зрения, заключается в том, что этот этап в процессе обучения развивает процесс привычки исследования и самостоятельного обучения. Исследования показывают, что домашние задания развивают самодисциплину, мотивированное отношение к обучению навыки решения проблем.

Несмотря на тот факт, что коммуникативный метод приветствуется и учебные пособия составляются большей частью исходя из данного подхода, на сегодняшний день в сфере образования наблюдается тенденция к уменьшению значения фактографических знаний. Для решения данной проблемы, в задачу учителя входит стимулирование учащихся желания расширения кругозора. Для примера предоставляю следящую ситуацию, где должно быть выбрать подходящее слово:

Vesuvius is famous for its many_____.

Те, кто имеет достаточный словарный запас, дают правильный ответ, но когда я интересуюсь, что он/она знает про "Vesuvius", в большинстве случаев, к сожалению, кроме перевода данного слова, никакой информации учащийся предоставить не может. И это плачевный факт.

Используемая литература:

- 1.Валеева Р.Р. Использование технологий дополненной реальности в обучении//Современные проблемы филологии, педагогики и методики преподавания языков. Казань: Издательство КНИТУ- КАИ,2019. - С.47.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь-М.: Лабиринт,1999.-С.39.
- 3.Гришанова И.А. Образовательная среда как фактор коммуникативной успешности младших школьников. Вестник Удмуртского Университета,2012.-С.28.
- 4.Елизарова Г.В.Культура и обучение иностранным языкам. КАРО,2005.-С.5.
5. Потебня А.А. Мысль и язык Типография Адольфа Дарре,2007.-С.25.

TECHNOLOGY

Microsoft power point taqdimotlaridan foydalangan holda ingliz tili darslarida talabalarning texnik tafakkurini rivojlantirish

Shaxida Yusupova

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti katta o`qituvchisi
shaxidkayusupova@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada ingliz tili darslarida Microsoft power point taqdimotlaridan foydalangan holda talabalarning texnik tafakkurini rivojlantirish masalalari ko`rib chiqiladi. O`quv jarayonida kompyuter taqdimotlaridan foydalanish talabalarning o`quv jarayonini faollashtirish va darslarni kompyuter ekranidan doska o`rniga katta devor ekraniga yoki har bir talaba uchun shaxsiy kompyuter (noutbuk)larda slaydlarni proyeksiyalash orqali yangi bosqichda o`tkazish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: taqdimot, amalga oshirish, samaradorlik, farqlash, o`quv materiali, usullar.

Darslarda Microsoft Power Point taqdimotlaridan foydalanish kabi zamonaviy pedagogik texnologiyalar

ta`limga individual yo`naltirilgan yondashuvni amalga oshirishga yordam beradi,

talabalarning qobiliyatlari, o`zlashtirish darajasi, moyilliklari, o`zlashtirish qobiliyatini hisobga olgan holda individuallashtirish va differensiallashtirishni ta`minlaydi.

O`quv materialining taqdimot shaklida talabalarga ta'sirining samaradorligi ko'p jihatdan materialning illyustrativ darajasiga bog'liq. Dars materialining ko`rgazmaviylik boyligi uni yorqin, ta'sirchan qiladi va o`rganish jarayonini faollashtiradi. Kompyuter taqdimotlari talabalarga taqdim etilgan ma'lumotlarning muhim nuqtalariga e`tibor qaratishga hamda illyustratsiyalar, diagrammalar, grafik kompozitsiyalar va boshqa turdagi vizual ajoyib namunalarni yaratishga imkon beradi. Taqdimot sizga xotiraning bir nechta turlariga ta'sir qilish imkonini beradi: Bular: vizual, eshitish, hissiy va ba'zi hollarda vosita xotirasi. Interaktivlik kabi xususiyatga ega bo'lgan kompyuter taqdimotlari o`quv materialini talabalarga samarali moslashtirish imkonini beradi. Interaktivlikning kuchayishi talabalarning

o'quv jarayonida yanada faolroq ishtirok etishiga olib keladi, bu esa o'quv materialini idrok etish va yodlash samaradorligini oshiradi.

Taqdimotlarni yaratish uchun eng samarali dasturlardan biri bu Microsoft Power Point dasturidir. Bu o'qituvchilarga qisqa vaqt ichida o'z taqdimotlarini yaratish imkonini beradi.

Kompyuter taqdimotlarining katta didaktik imkoniyatlarini hisobga olgan holda, yaqin kelajakda ta'limda kompyuter taqdimotlaridan yanada intensiv foydalanishni kutish kerak. Darsda kompyuter taqdimotlaridan foydalanish quyidagilarga imkon beradi:

talabalarning ishtiyoqini oshirish;

katta miqdordagi illyustrativ materiallardan foydalanish;

doskaga yozish vaqtini bekor qilish orqali darsni yanada faollashtirish;

talabarni mustaqil ta'lim jarayoniga jalb etish, bu ularning umumiy akademik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun alohida ahamiyatga ega.

fikrlash qobiliyatlarini, jumladan, texnik tafakkurni rivojlantirish.

Bunday holda, kompyuter kerakli ma'lumotlarni topish vositasi, shuningdek, og'zaki iboralarni shakllantirish uchun rag'batlantiruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Rangli taqdimotlar o'rganishning dastlabki bosqichida katta qiziqish uyg'otadi. Taqdimotlar vizual materiallardan foydalanish muammosini hal qiladi. Talabalar taqdimotlarni yaxshi ko'radilar. Taqdimotlarni yaratish o'qituvchidan ijodkorlikni va shunchaki kompyuterni yaxshi bilishni talab qiladi.

Bundan tashqari, taqdimotdan foydalangan holda darsni tashkil qilishda ma'lumot talabaga rang-barang dizaynlashtirilgan, animatsiya effektlari yordamida matn, diagramma, grafik, chizmalar ko'rinishida taqdim etiladi. Bularning barchasi o'quv materialini og'zaki shaklga qaraganda aniqroq va tushunarliroq tushuntirishga imkon beradi. Bugungi kunda Microsoft Power Point taqdimotlaridan foydalanadigan holda yangi usullar ingliz tilini an'anaviy o'qitishga qarshi. Ushbu shaklda tashkil etilgan dars jarayonini olib borishga qulay hamda samarali bo'lib hisoblanadi. Ingliz tili darslarida Microsoft Power Point taqdimotlaridan foydalangan holda ishlash shakllari quyidagilardan iborat:

- lug'atni o'rganish;
- dialogik va monologik nutqni o'rganish;
- grammatik hodisalarni mashq qilish.

Microsoft Power Point taqdimotlari an'anaviy o'qitish usullaridan ko'p afzalliklarga ega. Bular:

- nutq faoliyatining har xil turlarini o'rgatish va ularni turli kombinatsiyalarda birlashtirish,
- texnik tafakkurni rivojlantirish,
- til hodisalarni anglashga yordam berish,
- lingvistik qobiliyatlarni shakllantirish,
- kommunikativ vaziyatlarni yaratish,
- til va nutq harakatlarini avtomatlashtirish,
- yetakchi vakillik tizimini hisobga olgan holda, individual yondashuvni amalga oshirish va talabaning mustaqil ishini faollashtirish.

Shunday qilib, zamonaviylik kundalik muloqot va kasbiy sohada ingliz tilini o'rganish hamda amaliy o'zlashtirish uchun tobora yuqori talablarni qo'ymoqda.

Axborot hajmi o'sib bormoqda va ko'pincha uni uzatish, saqlash va qayta ishlashning muntazam usullari samarasiz. Axborot texnologiyalaridan foydalanish kompyuterni o'quv quroli sifatidagi ulkan imkoniyatlarini ochib beradi.

Multimedia dasturiy ta'minotini o'quv jarayoniga integratsiyalashuvi an'anaviy o'qitish usullarini istisno etmaydi, balki ular bilan ta'limning barcha bosqichlarida: tanishish, o'qitish, foydalanish, nazorat qilishda uyg'unlashadi. Ammo kompyuterdan foydalanish nafaqat o'qitish samaradorligini ko'p marta oshirishga, balki ingliz tilini mustaqil ravishda o'rganish uchun talabalarning texnik tafakkurini rivojlantirishga ham yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Yusupova, S. (2022). The importance of english and technical thinking for students of technical universities. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.5 Pedagogical sciences).
2. Yusupova, S. (2020). Improvement of students`technical thinking development technologies at English classes. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(05), 1472-1478.

STATE AND LAW

Экологик фаолиятда фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг роли

Суванкулов Жамшид Абдулаҳадович - А.Қодирий номидаги Жиззах давлат педагогика университети Тарих факультети “Фалсафа, тарбия ва ҳуқуқ таълими” кафедраси катта ўқитувчиси, юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
Ўзбекистонда экология масалаларининг ҳал қилинишида фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг фаол иштирок этиш йўллари ўрганиш, уларнинг бу борадаги ролини ошириш зарурияти давлатимизнинг диққат марказида бўлиб турибди.

Мамлакатимизда экологик муаммоларни ҳал қилишга жиддий ёндошиш лозимлигига давлатимиз раҳбари Ш.Мирзиёев алоҳида эътибор қаратган эди³. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сонли Фармони 1-илоvasи билан тасдиқланган Тараққиёт стратегиясида “маҳалла институти фаолиятининг самарадорлигини ошириш, унинг жамоатчилик бошқаруви ва назоратининг таянч бўғинига айлантириш, уларнинг ваколатларини кенгайтириш (Тараққиёт стратегиясининг 1-бўлими, 1-мақсад), мавжуд экологик муаммоларни бартараф этиш, “Яшил макон” умуммиллий лойиҳасини амалга ошириш (Тараққиёт стратегиясининг 6-бўлими, 79-80-мақсад)” белгиланган⁴.

³ Бу ҳақда батафсил қаранг: Мирзиёев Ш. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз., -Т., Ўзбекистон, 2016.. - Б.56.; Мирзиёев Ш. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак., -Т. Ўзбекистон, 2017. - Б.104.; Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т.1, -Т., “Ўзбекистон”, 2017. -Б.592.; Мирзиёев Ш. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. Т.3, -Т., “Ўзбекистон”, 2019. -Б.400.

⁴ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сонли Фармони // www.Lex.uz

Зотан, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари узок вақтдан буён маҳаллий экологик муаммоларни ҳал этишда асосий институт бўлиб қолмоқда⁵.

Қабул қилинган қонунчилик нормаларининг айримлари экологик муаммоларни ҳам ҳал этишга қаратилган.

“Ҳар қандай қонун ҳужжатини қабул қилишдан мақсад халқимизнинг турмуш шароитини яхшилаш эканини унутмаслик лозим⁶”, деб таъкидлайди, давлатимиз раҳбари Ш.Мирзиёев.

Шу қаторда бир ҳолатга эътибор бериш лозим. Экология атамаси юнонча “oikos” - турар жой, яшаш муҳити, уй, - “logos” - таълимот, деган маънони билдиради⁷. Демак, экология дегани яшаш муҳитини муҳофаза қилишга тааллуқли таълимот бўлса, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари марказий институти бўлган “маҳалла” тушунчаси ҳам яшаш муҳити, уй-жой, деган маънони билдиради. Зотан, “маҳалла” сўзи араб тилида “маҳаллун” – яъни ўрин, жой деган сўздан олинган. Кўчалар кесишган, туташган жой марказ ҳисобланиб, у ерда гузар жойлашган. Гузар атамаси “гузаргоҳ” – кесиб ўтиш жойи деган тушунчани англатади⁸.

Мавжуд экологик муаммоларни бартараф этиш бўйича мамлакатимизда давлат ва нодавлат ташкилотлари томонидан экологик фаолият амалга оширилмоқда.

Чунончи, бу борада “маҳаллалардаги фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг самарали фаолият юритиши аҳоли кенг қатламларининг ташаббускорлигини оширишга, халқимизнинг улкан ақлий ва маънавий салоҳиятини мумкин қадар кўпроқ жалб этишга имкон беради”⁹.

⁵Ж.Сафаров. Фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг жамоат экологик назоратини амалга ошириш соҳасидаги ваколатларига оид қонун ҳужжатлари ва уларни янада такомиллаштириш истиқболлари // Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Олий ўқув курслари ахборотномаси. №3, 2016 й. 41-б.

⁶ Ўша манба.

⁷ Экология ҳуқуқи // Дарслик., Масъул муҳаррир М.Б.Усмонов., Т. Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси “Адабиёт жамғармаси” нашриёти. 2001., -Б.33.

⁸ Мустақиллик : изоҳли илмий - оммабоп луғат.Т.: Шарқ, 2000, -Б.112.

⁹ Жалилов Ш. Ўзбекистон Республикасининг ўзини ўзи бошқариш ҳуқуқи, - Т.: Voris-nashriyot, 2007,71-б.

Шу ўринда, қандай фаолиятни экологик фаолият дейиш мумкин, деган табиий савол туғилади. Атроф табиий муҳит ва унинг объектларини тиклаш, соғломлаштириш, қайта ишлаб чиқариш ва муҳофаза қилишга қаратилган барча фаолият турларини экологик фаолият дейиш мумкин¹⁰.

Мамлакатимизда юритилаётган оқилона экологик сиёсат давлат ва жамоатчилик томонидан табиатни муҳофаза қилиш ва ундан самарали фойдаланилишини назорат қилиш, аҳолининг экологик хавфсизлигини таъминлашга оид экологик фаолият амалга оширилишини тақозо қилади.

Россия юридик манбаларида экологик фаолият тушунчасига аниқ таъриф берилмаса-да, экологик фаолият экологик назорат, экологик экспертиза ва бошқа шу каби кўринишларда намоён бўлиши ҳақида фикр-мулоҳазалар келтирилган¹¹.

Бундан ташқари, табиатни муҳофаза қилиш фаолияти, экология соҳасида инсоннинг хўжалик фаолияти, лицензиялаш фаолияти, иқтисодий фаолият, экологик аудит фаолияти, экологик экспертиза фаолияти, экологик назорат фаолияти каби тушунчалар акс этган¹² ва экологик фаолият экологик хавфсизликни таъминлаш шакли эканлиги келтирилган¹³.

Табиатни муҳофаза қилиш фаолиятини экология ҳуқуқининг ўзига хос жиҳатларидан бири сифатида ҳуқуқшунос олимлар томонидан ўрганилган. Жумладан, М.К.Нажимов экологик қонунчиликнинг ўзига хос жиҳатларидан бири - унда таъқиқлар устунлик қилиш, императив хусусиятга эга бўлган мажбуриятларнинг юклатилиши бўлиб, экологик жиҳатдан фойдали, қонуний ахлоқ ҳамда табиатни муҳофаза қилиш фаолиятини рағбатлантирувчи меъёрлар солиштирма вазни у қадар катта бўлмайди. Бу экологик муносабатлар муҳофаза

¹⁰ Nig'matov A. Ekologiya nima? T.: Turon-iqbol, 2005. –Б.48.

¹¹ С. Макаров С., Л.Шагарова. Проблемы экологического аудирования выходит из ряда второстепенных // Финансовые известия. 1996 г. 22 октябр. ст.7.

¹² Бу ҳақда батафсил қаранг : М. Бринчук. Экологическое право. Учеб. -М. 2008 г.; С..Боголюбова. Экологическое право. -М.: Издательство, Юрайт, 2011.-482ст.

¹³ А.К.Голиченков. Экологическое право России: Словарь юридических терминов. Учебное пособие для вузов. - М.: Издательский Дом. “Городец”, 2008., Ст.169.

хусусиятига эга ва вертикал бўлиши, уларни тартибга солишда ҳокимият воситаси - буйсундириш устунлик қилиши билан изоҳланади¹⁴.

Эколог–ҳуқуқшунос олим Р.Икрамов илмий ишида фуқароларнинг қулай табиий муҳитга эга бўлиш ҳуқуқини ташкилий-ҳуқуқий жиҳатдан таъминлаш масалалари, уни ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий шакллари, ушбу ҳуқуқни бузилишининг олдини олиш ва ҳимоя қилиш бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг фаолияти, жумладан, ички ишлар, прокуратура органларининг экологик фаолияти масалаларини атрофлича ўрганиб, фуқароларнинг экологик ҳуқуқларини таъминлаш масалаларини таҳлил қилган¹⁵.

Адабиётларда экологик фаолиятга оид қонунчиликни ривожлантириш мақсадида “Атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатганлик учун тўловлар тўғрисида”, “**Экологик фаолиятни рағбатлантириш тўғрисида**”ги қонунлар қабул қилиш тўғрисидаги таклифлар илгари сурилган¹⁶.

Мамлакатимизда ҳам экологик фаолиятнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари яратилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этишни таъминлаш чора-тадбирлари ҳақида” ги ПҚ-2915-сонли қарори, 2017 йил 11 майдаги “Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги давлат қўмитасини ташкил этиш ҳақида” ги ПФ-5041-сонли Фармони, 2017 йил 18 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Ичимлик сувидан фойдаланишни назорат қилиш давлат инспекциясини ташкил этиш ҳақида” ги ПФ-5018-сонли Фармони кабилар бундай фаолиятни амалга ошириш учун ҳуқуқий асос бўлди¹⁷.

¹⁴ Нажимов М.К. Глобализация жараёнлари ва давлатнинг экологик функцияси // Давлат қурилиши ва бошқарувининг долзарб муаммолари: илмий мақолалар тўплами / Масъул муҳаррир: проф. Ҳ.Т.Одилқориев. 2015., – №1. – Т.: ТДЮУ, Ҳуқуқий тадқиқотлар маркази, 2015. - Б.148-149.

¹⁵ Қаранг: Икрамов Р.А. Фуқароларнинг қулай атроф табиий муҳитга эга бўлиш ҳуқуқини такомиллаштириш муаммолари. Юридик фан. номзоди Дисс. Автореферати. 2006 й., –Б. 25.

¹⁶ Бринчук М. М. Концепция развития экологического законодательства Российской Федерации. – СПб.: Издательство Юридического института (Санкт-Петербург), 2009. Ст.82, 90-91.; Жлоба А.А. Проблемы правового регулирования экологического аудита // Современные тенденции правового регулирования экологических отношений: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 26–27 апреля 2013 г.) / редкол.: С.А.Балашенко (отв. ред.) [и др.]. - Минск: БГУ, 2013. - Ст. 72-74.; Манкевич И.П. Тенденции развития науки экологического права и экологического законодательства // Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь – <http://center.gov.by/article/MankevichIP2.html>.

¹⁷ Батафсил қаранг: www.Lex.uz

Бирок, адабиётларда ва қонунчиликда экологик фаолият тушунчасига аниқ таъриф берилмаса-да, унинг мазмун-моҳияти ёритиб берилади.

Бунда қонунчиликда “экологик фаолият” тушунчасининг мазмуни акс этганлигини куйидагиларда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Ўзбекистон Республикаси “Табиатни муҳофаза қилиш ҳақида” ги Қонунининг 29-моддасида экологик назорат вазифаларидан бири сифатида “табиатни муҳофаза қилиш фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва экологик дастурларнинг бажарилишида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари иштирокини таъминлаш”¹⁸ белгиланган.

Ушбу нормада табиатни муҳофаза қилиш фаолиятида, яъни экологик фаолиятда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг иштироки кўрсатилган.

Шунингдек, “Экологик назорат ҳақида”ги Қонунининг 3-моддасида “Экологик назоратнинг табиатдан фойдаланишдаги қонун ҳужжатлари бузилишининг олдини олиш, аниқлаш ва чек қўйишга, табиатни муҳофаза қилишга қаратилган давлат ва жамоатчилик чора-тадбирлари тизими”¹⁹ эканлиги белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг 2015 йил 8 октябрдаги 287-сонли қарори билан тасдиқланган Жамоатчилик экологик назоратини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги намунавий низомнинг 12-бандида “фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг жамоатчилик экологик назорат соҳасидаги фаолияти тегишли ҳудудда амалга оширилиши”²⁰ қайд этилган.

Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг 2017 йил 23 ноябрдаги “Ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг долзарб масалаларини ҳал этишда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари роли ва фаолияти самарадорлигини янада ошириш тўғрисида”²¹ ги 940-сон қарорида, Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг 2018 йил 15 февралдаги “Маҳалла

¹⁸ Ўзбекистон Республикаси “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида” ги Қонуни. // www.Lex.uz

¹⁹ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 52-сон, 688-модда.

²⁰ www.Lex.uz

²¹ Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.11.2017 й., 09/17/940/0321-сон

институтининг янада самарали фаолият юритишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”²² ги 177-сон қарорида фуқаролар йиғинларининг ва ундаги жамоат тузилмаларининг экологик фаолияти назарда тутилган.

Мазкур қонунларда ва экология соҳасидаги бошқа нормаларда “табиатни муҳофаза қилиш фаолияти”, “экологик назорат соҳасидаги фаолият”, “хўжалик фаолияти”, “зарарли фаолият”, “ўзга хил фаолият”, “бошқа йўсиндаги фаолият”, “бошқа хил фаолият”, “зарарли объектлар фаолияти” каби тушунчалар ишлатилиб, уларнинг ҳеч қайси бирига таъриф ёки изох берилмаган.

Юқоридагиларга кўра, умумий маънода экологик фаолият бу - тегишли маҳалла фуқаролар йиғинлари ҳудудида фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг ваколат доирасида амалга оширадиган атроф табиий муҳитга бевосита ёхуд билвосита таъсир кўрсатадиган экологик муаммоларни аниқлаш, уларнинг олдини олиш ва бартараф этишга қаратилган табиатни муҳофаза қилиш ва ундан оқилона фойдаланишни таъминлаш фаолиятидир.

²² Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 15 февралдаги “Маҳалла институтининг янада самарали фаолият юритишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 177-сонли қарори // www.lex.uz

CONTENTS

AGRICULTURE

Махаммад Тошболтаев, Маркс Хакимов, Алписбай Толибаев - Мош уруғини пунктир усулда экиш учун пневматик экиш аппаратининг асосий параметрлари ва иш режимини мақбуллаштириш. 3

ECONOMY

Нарзикулова Шахноза Хошимжоновна - Озиқ – овқат саноатининг миллий иқтисодиёт ривожигаги ўрни. 6

MEDICINE

Temirkulova Mahliyo Azamatovna, Kobilova Shohida Homidovna, Narzullayeva Mehriniso Zayniddinovna - Specific characteristics of the use of drugs in the elderly. 11

Saidkhonova Adibakhon Murotkhonovna - Determination of allergic rhinitis in children by aria survey. 14

Temirkulova Mahliyo Azamatovna, Ostonova Nargiza Obidovna, Boymurodova Mohinabonu Tursunovna - The role of Abu Ali Ibn Sino in the development of surgery. 17

PEDAGOGY

Алимова Ф.А., Анорбоева Р. А. - Методика формироваия опыта творческой деятельности при обучении химии. 20

PHILOLOGY

М.Х. Турсунова, И. З. Сиддикова - Проблемы определения принципов коммуникативного подхода в изучении языков. 23

TECHNOLOGY

Shaxida Yusupova - Microsoft power point taqdimotlaridan foydalangan holda ingliz tili darslarida talabalarining texnik tafakkurini rivojlantirish. 31

STATW AND LAW

Суванкулов Жамшид Абдулаҳадович - Экологик фаолиятда фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг роли. 34